

ZAMONAVIY MEHMONXONALARDA XIZMAT KO‘RSATISH JARAYONIDA AVTOMATLASHTIRISH TIZIMIGA O‘TKAZISH

Usmanova Gulida Valiyevna

Namangan davlat universiteti Menejment kafedrası o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14258112>

Annotasiya. Ushbu maqolada biz zamonaviy mehmonxonalarni raqamli iqtisodiyot tizimiga ya’ni avtomatlashtirish tizimiga o‘tkazish va xizmat ko‘rsatishda yangicha innovatsion texnologiyalardan foydalanish tizimlarini ko‘rib chiqamiz.

Kalit so‘zi: avtomatlashtirish, raqamli iqtisodiyot, innovatsion tizimlar, xizmat ko‘rsatish, elektron bron qilish, platformalr.

Аннотация. В данной статье рассматриваются системы использования новых инновационных технологий в обслуживании и перевода современных отелей на систему цифровой экономики, то есть на систему автоматизации

Ключевые слова: автоматизация, цифровая экономика, инновационные системы, сервис, электронное бронирование, платформы.

Abstract. In this article, we will consider the transition of modern hotels to a digital economy system, that is, to an automation system, and the use of new innovative technologies in service provision.

Keywords: automation, digital economy, innovative systems, service provision, electronic booking, platforms.

Zamonaviy mehmonxonada yuqori darajali xizmat ko‘rsatishni yangicha axborotlashtirilgan texnologiyalardan foydalanmasdan amalga oshirish mumkin emas. Yangicha avtomatlashtirilgan texnologiyalar ko‘pgina mehmonxona ish jarayonlarini, xususan, elektron bron qilish tizimini avtomatlashtirishni ta'minlaydi va xodimlarni qisqartirib xizmat ko‘rsatish sifatini tez va a’lo darajada yaxshilashga yordam beradi. Avtomatlashtirilgan tizimlar yuqori darajadagi boshqaruvni va xodimlarining mehnat unumdorligini va bilim darajasini yanada oshirishga qaratilgandir.

Ijtimoiy media - bu mijozlaringiz bilan muloqot qilishning ya’ni a’loqda bo‘lishning eng oson, qulay va to‘g‘ridan-to‘g‘ri yo‘li bo‘lib va Facebook, Instagram va Twitter kabi ijtimoiy media platformalari brogan sari o‘sib bormoqda. Mijozlaringiz har qaysi onlayn platformalardan foydalanishini o‘rganib chiqib bo‘lgandan so‘ng, ijtimoiy tarmoqlarda va media platformalarda mijozlarga xizmat ko‘rsatish mijozlaringizga tez, qulay va samarali yordam ko‘rsatish va mehmonxona biznesi faolligini oshirishning eng yaxshi va samarali usullaridan biri bo‘lishini ta'minlaydi.

Hozirgi zamonaviy yuqori texnologiyali dunyoda Internet global kompyuter tarmog‘iga ulanmasdan turib biron bir zamonaviy mehmonxona mavjud bo‘lolmasligi hammaga ayon bo‘lsa kerak. Internet tarmog‘iga kirish biznes hamkorlarini topish, biznes aloqalarni o‘rnatish, biznes xizmatlarni reklama qilish va ilgari surishda cheksiz imkoniyatlarni taqdim etadi, shu bilan birga, ko‘plab vositachilarni chetlab o‘tib, to‘g‘ridan-to‘g‘ri mijozlar bilan muloqot qilish imkoniyatini beradi, bu esa xizmatlar narxini pasaytiradi. Bundan tashqari, shuningdek, mehmonlarning ehtiyojlari va mehmonxonaning mavjud imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda mehmonxona xonalarini bron qilish va bron qilish imkonini beruvchi kompyuter bron qilish tizimi (CRS) bo‘lishi kerak.

Internet tarmog'ida mehmonxonalar, aviachiptalar va boshqa tur komponentlarini bron qilish tizimlarining ochilishi mijozlarga agentlik xizmatlariga murojaat qilmasdan mustaqil ravishda dam olishni tashkil qilish imkonini beradi. Bugungi kunda Internet foydalanuvchilarining ko'p millionli armiyasi nafaqat uy kompyuterlari yordamida ko'rish va tanlash, balki turning barcha segmentlarini (mehmonxonalar, aviachiptalar, avtomobillar, ekskursiyalar) bron qilishlari mumkin.

Kerakli mehmonxonani qidirish bir nechta shakillarga ko'ra amalga oshirilishi mumkin: joylashuvi, nomi, mehmonxona (mehmonxona, motel, lager va boshqalar), mehmonxona tarmog'iga a'zolik, talab qilinadigan xizmatlar to'plami va narx. Keyin so'rov shakli keladi. Bir daqiqadan so'ng, ekranda mehmonxonalar ro'yxati paydo bo'ladi, ulardan keraklisi tanlanadi. Ekranda mehmonxonaning tashqi ko'rinishi fotosurati ko'rsatiladi va uning tavsifi beriladi (joylashuvi, restoranlar, barlar mavjudligi, xona jihozlari, to'lov tartiblari - jami 20 dan ortiq ma'lumot maydoni). Rezervasyon qilish uchun siz mijozning ma'lumotlarini, shu jumladan kredit karta raqamini ko'rsatadigan shaklni to'ldirishingiz kerak. Onlayn bron qilish kuniga 24 soat real vaqt rejimida amalga oshiriladi.

Barcha kompyuter tizimlarida siz: joylar va xonalarni bron qilish; raqamlarning yuklanishini kuzatish; mijozlarni ro'yxatdan o'tkazish; mehmonlarning karta indeksini saqlash; hisob-kitoblarni amalga oshirish; moliyaviy hisobotlarni tayyorlash imkoniyatiga ega bo'lasiz.

Ba'zi zamonaviy mehmonxonalarda to'g'ridan-to'g'ri mehmonlar xonasiga maxsus boshqaruv paneli o'rnatilgan. Uning yordamida siz restorandan taomga buyurtma berishingiz yoki stolni bron qilishingiz, xizmatkorga qo'ng'iroq qilishingiz, kir yuvish yoki uy-ro'zg'or xizmatiga buyurtma berishingiz, kerakli yorug'lik yoki haroratni sozlashingiz va boshqa ko'p narsalarni qilishingiz mumkin. Shu bilan birga, bunday mehmonxonani avtomatlashtirish tizimi barcha buyurtmalar va qo'shimcha xizmatlarning qat'iy hisobini yuritadi, natijada ular mehmon hisobiga o'tkaziladi.

Ushbu funktsiyalarning barchasini avtomatik ravishda bajarish mehmonlarga xizmat ko'rsatish sifatini sezilarli darajada yaxshilaydi.

Kichik mehmonxonalarda asosan Front office ni avtomatlashtirish uchun mo'ljallangan soddalashtirilgan tizimlar qo'llaniladi. Quyida shunday tizimlarning ayrimlarini ko'rib chiqamiz.

Mehmonxonalar va restoranlar uchun boshqaruv tizimlari yaratishga ixtisoslashgan dunyodagi eng yirik Micros-Fidelio korporasiyasining kompleksi eng ko'p tarqalgan universal mahsul hisoblanadi. Fidelio tizimi

100 dan ortiq yirik mehmonxona tarmoqlari (Sheraton, Hilton, Marriot, Kempinsky, Hyatt va h.k.)da o'rnatilgan. MDH va Boltiqbo'yi mamlakatlari hududidagi 90 dan ortiq mehmonxonalar ham o'z faoliyatida mana shu texnologiyalardan foydalanadi:

Fidelio tizimi

Fidelio tizimi mehmonxona ishining nomerlarni kompyuterda rezervlashtirish, mehmonlarni ro'yxatga olish, joylashtirish va ro'yxatdan chiqarishdan nomerlar fondini boshqarish, buxgalteriya va moliya ishlarini yuritishgacha bo'lgan barcha bosqichlarini qo'llab-quvvatlaydi. Tizim muomalada juda sodda bo'lib, biron-bir alohida shaxsiy kompyuterlarni taqozo etmaydi va har qanday kattalikdagi mehmonxonalarda foydalanish uchun mosdir.

Kompleks funksional jihatdan bir nechta modulga ajratilgan: bronlashtirish, nomerlar fondini boshqarish bloki, tariflarni boshqarish (ko'rib chiqish, o'zgartirish, oqilonlashtirish), xizmatlarni paketlashtirish (konfigurasiya, realizasiya, kuzatish, xizmatlar ko'rsatish, hisob-kitob qilish va sh.k.), mehmonlarni ro'yxatga olish va ro'yxatdan chiqarish, hisobotlar tayyorlash va sh.k.

Bronlashtirish moduli 20 dan ortiq har xil vazifalarni bajarish, chunonchi: xonalarning mavjudligi haqidagi axborotni ko‘zdan kechirish, mijozlarning ma'lumotlar bazasini yuritish, har qanday toifaga mansub mehmonlar uchun nomerlarni bronlashtirish, hisob va statistikani yuritish, avtomatik faks jo‘natish imkonini beradi. Hisobotlar moduli mehmonxonada ishida zarur bo‘lgan ma'lumotnomalar, shakllar, statistik materiallarning qariyb 300 turini tayyorlashga yordam beradi. Nomerlar holati, mehmonxonaning to‘lganlik darajasi, unda yashayotgan mehmonlar, joriy moliyaviy holat to‘g‘risidagi hisobotlar shular jumlasidandir.

Fidelio tizimi to‘la rusifikasiya qilingan va MDH bozori uchun moslashtirilgan. Qoida tariqasida, Fidelio tizimini mehmonxonalar restoranlar uchun mo‘ljallangan Micros kassa-hisob-kitob majmui bilan birga o‘rnatadilar. Qo‘shimcha tarzda moliya-xo‘jalik faoliyatini avtomatlashtirish dasturi, sotish va marketing bo‘limi ishini tashkil etish dasturi, bosh muhandis dasturi va boshqa dasturlar etkazib berilishi mumkin.

Lodging Touch tizimi

Lodging Touch tizimi mehmondo‘stlik sanoati uchun dasturlar ishlab chiqish sohasidagi etakchi tashkilotlardan biri – AQShning MAI Hospitality kompaniyasi tomonidan yaratilgan. Bugungi kunda Lodging Touch tizimi mehmonxonada biznesini kompleks avtomatlashtirish dasturiy vositalarining eng zamonaviylaridan biri hisoblanadi. Dastur to‘la rusifikasiya qilingan va MDH bozori uchun moslashtirilgan. Boshqa shunga o‘xshash tizimlardan farqli o‘laroq, Lodging Touch tizimi Windows NT operatsion muhitida faoliyat ko‘rsatadiki, bu uning faoliyat doirasini ancha kengaytiradi, shuningdek, u bilan ishlash usulini oson o‘zlashtirish imkonini beradi.

Tizim mehmonxonaning turli bo‘limlari: porte, restoran xizmati, sotish, banketlar tashkil etish bo‘limini avtomatlashtiruvchi dasturlarning birlashtirilgan paketidan tashkil topgan. Lodging Touch tizimi buxgalteriya dasturlari, mehmonxonada daromadini oqilonlashtirish tizimlari, pullik televidenie, telefon, nomerga kirishni nazorat qilish va b. tizimlar bilan bog‘lanishi mumkin.

Lodging Touch-Porte tizimi modul prinsipiga asosan tuzilgan. Operatsion blok tizimning bosh bo‘g‘inini tashkil etadi. U nomerlarni bronlashtirish (bronni rasmiylashtirish va bekor qilish, kutish varaqlarini yuritish, mehmonxonada qavatlarini ko‘zdan kechirish), mehmonlarni joylashtirish va ro‘yxatdan chiqarish, to‘lovlarni kiritish va tungi audit taomili funksiyalarini qo‘llab-quvvatlaydi. Shu erda mehmonxonadagi holat to‘g‘risidagi hisobotni (grafik yoki jadval variantlarida) ko‘zdan kechirish, turli-tuman ma'lumotlar (mehmon kartochkalari, pasport ma'lumotlari va h.k.) olish mumkin.

Nimeta tizimi

Bu kichik va o‘rta mehmonxonalar uchun mo‘ljallangan yangi mahsulotdir. Nimeta tizimi Internet axborot-texnologiyalari vositasida mehmonxonani boshqarish tizimini ijaraga olish va undan foydalanish imkonini beradi. Bu texnologiyaning ish prinsipi shundan iboratki, mehmonxonada haqidagi barcha ma'lumotlar va mehmonxonani boshqarish tizimining dasturi mehmonxonadan tashqarida, buning uchun maxsus ajratilgan serverda joylashgan bo‘ladi. Mazkur server Internet- provayderning jihozlangan servis-markazida bo‘ladi. Shunday qilib, Nimeta tizimini ulash va undan foydalanish uchun kompyuterga ega bo‘lish va Internetga chiqish kifoyadir.

Mehmonxonalarni kompyuterlashtirishning boshqa tizimlari ham juda ko‘p. Amalda barcha tizimlar taxminan bir xil funksiyalar va imkoniyatlar to‘plamiga ega bo‘lib, ular o‘rtasidagi farq juda ahamiyatsizdir.

Masalan, «Edelveys» tizimida bronlash mehmonxona nomerlarining vizual rejasi yordamida amalga oshiriladiki, bu bronlash operasiasini ancha yengillashtiradi.

Mehmonxonalarda avtomatlashtirilgan axborot tizimlari mehmonxona nomerlarni rezervlash, doimiy mijozlar ro'yhati, mehmonlarning talab va istaklari va ular to'lashi kerak bo'lgan haq ma'lumotlarni kiritish, saqlash va zarur bo'lganda tez qidirib topishga yordam beradi.

Avtomatlashtirilgan axborot tizimi kompyuter tarmoqlari dasturlari to'plamidan iborat bo'lib, ular yordamida boshqarish ofislari va yordamchi bo'limlar ishi uchun dolzarb ahamiyatga ega bo'lgan axborotni yig'ish, to'plash va undan foydalanish mumkin.

Avtomatlashtirilgan axborot tizimining rezervlash (bron) xizmati faoliyatini ta'minlovchi asosiy qismi mazkur xizmat xodimlariga rezervlashga (bron qilishga) so'rovlarni tez olish, rasmiylashtirilgan bronlarga tasdiqlar olish va mehmonxona nomerlari mijozlar bilan qay darajada to'liqligi haqida doim aniq tasavvurga va ma'lumotga ega bo'lish imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. А. Ю. Ляпина. Организация и технология гостиничного обслуживания: Учебник для начинающих профессиональную образования— М.Проф Обр Издат, 2001 — 208 с
2. Valiyevna U. G., Noila A. MEHMONXONALARDA MEHMONXONA RESTORANLARI VA BARLARINI YUKSALTIRISH VA RIVOLANTIRISH IMKONIYATLARI //Miasto Przyszłości. – 2024. – Т. 49. – С. 220-222.
3. М.Т. Алиева Гостиничный менеджмент. Учебник. – Т.: 2010. -335с.
4. Aminovich O. O. MEHMONXONA XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISH USULLARI //SAMARALI TA'LIM VA BARQAROR INNOVATSIYALAR JURNALI. – 2024. – Т. 1. – №. 6. – С. 658-662.
5. Valiyevna U. G. et al. TURIZMNING RIVOJLANISHIDA XUSUSIY SEKTOR FAOLIYATINING DOLZARBLIGI VA ISTIQBOLLARI //Miasto Przyszłości. – 2024. – Т. 49. – С. 670-672.